

**GENLARNI PIRAMIDALASH TEXNOLOGIYASI ASOSIDA G'O'ZADAGI
TOLA SIFATIGA JAVOBGAR GENLARNING QTL LOKUSLARI**

Azimov I.T.,¹

Raxmatov.U.E.,¹

Omonqulov.U.M.,¹

Normamatov.I.S.,²

Xusneov.N.N.²,

Norbekov.J.Q.²,

Islombekov B.A.³

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

²O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Genomika va bioinformatika markazi.

³Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Omonqulovulugbek11@gmail.com

Annatotsiya: Ushbu maqolada ilmiy tadqiqot institutlaridagi xodimlar va ilmiy tadqiqot sohasida ish yuritayotgan xodimlar uchun ahamiyati, bugungi kundagi seleksiya sohasida ayniqsa g'o'za o'simligiga talab va taklif yuqori. Maqolada paxta o'simligining zamonaviy seleksiyasi, genlari DNK markelari va QTL lokuslari to'g'risida yaxshi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Nav, seleksiya, yakka tanlov, sintetik tola, shtapel uzunligi, DNK markerlari, duragay, gen, genlarni piramidalash, DNK, QTL lokuslari, tola sifati, stress, donor.[1,4.]

Annatotsia: The importance of this article for employees of scientific research institutes and employees working in the field of scientific research is that the demand and supply of cotton plant is especially high in the field of breeding today. The article presents good ideas about modern selection of cotton plant, DNA markers of genes and QTL locus.

Key words: Variety, selection, single selection, synthetic fiber, staple length, DNA markers, hybrid, gene, gene pyramiding, DNA, QTL locus, fiber quality, stress, donor.[1,4.]

Аннаотция: Значимость данной статьи для сотрудников научно-исследовательских институтов и работников, работающих в сфере научных исследований, заключается в том, что спрос и предложение растения хлопчатника сегодня особенно высоки в сфере селекции. В статье представлены хорошие идеи о современной селекции хлопчатника, ДНК-маркерах генов и локусов QTL.

Ключевые слова: сорт, селекция, одиночный отбор, синтетическое волокно, длина штапельного волокна, ДНК-маркеры, гибрид, ген, пирамидирование генов, ДНК, локусы QTL, качество волокна, стресс, донор. [1,4.]

Bugungi kundan kunga globallashib borayotgan bizning iqtisodiy jamiyatimizda mamlakatimiz iqtisodiyotida barcha qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida g‘o‘za o‘simligi o‘zining serdaromadligi bilan muhim strategik ekin ekanligi bilan alohida ajralib turadi.

O‘zbekiston Respublikasi «Seleksiya yutuqlari to‘grisida» gi va «Urug‘chilik to‘grisidagi»gi Qonunlari va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 23-fevraldagi PQ-1288-sonli 2010 yildagi «G‘o‘zani navlar bo‘yicha joylashtirish va paxta yetishtirishning prognozi hajmlari to‘grisida» gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 19 sentyabrdagi 328-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining urug‘chilik soxasidagi siyosati to‘g‘risida» gi qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-xuquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga zamin yaratadi. Respublikamizning sug‘oriladigan yerlarning 49% sho‘rlanganligi, g‘o‘za o‘simligi sho‘rlanishga chidamlilik xususiyatlarini molekulyar-genetik va biokimyoviy usullarda tadqiq etish va ushbu stress omilga chidamli yangi g‘o‘za navlarini yaratishni taqozo qiladi. Bugungi kunda kelib g‘o‘za ekini Respublikamizning 1,1-1,3 million gk maydonda yetishtiriladi. G‘o‘za texnik ekinlar orasida sho‘rlanishga chidamli ekin bo‘lishiga qaramay, tuproqda sho‘rlanish darajasini ortishi ushbu ekinning o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta‘sir etadi va uning hosilini kamayishiga olib keladi. Xususan, g‘o‘zaning urug‘dan unib chiqishi va uning nihollik, o‘shish davrida tuproq sho‘rlanishiga juda ta‘sirchan hisoblanadi. Sho‘rlanish stressi g‘o‘za o‘simligida barglarning qisqarishiga, fotosintezning sustlashishiga, gullashning kechikishiga, hosil elementlarining kamayishiga, ko‘saklar o‘sishi va uning o‘lchamining kichrayishiga, ko‘saklarning to‘kilishiga kabi salbiy jarayonlar kuzatilishi natijasida yakuniy hosilni kamayishiga olib keladi.[1]

Paxtaning tabiiy tolasi sanoatda ishlatiladigan xom-ashyoning uchdan bir qismini tashkil qiladi. Jahon bozorida paxta tolaning sifatiga qarab baholanadi va tan narxi belgilanadi. Xozirgi kunga kelib tabiiy paxta tolasi kimyoviy yo‘l bilan ishlab chiqariladigan (sintetik) tola ta‘siri girdobida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bugungi kunda sintetik tolalar to‘qimachilik sanoatining 75 foizdan ortig‘ini egallaydi. Shu maqsadda paxtaning tabiiy tola sifatini yaxshilash, to‘qimachilik sanoatidagi tabiiy paxta tolasining o‘rnini oshirishda muhim hisoblanadi. To‘qimachilik sanoatida asosan paxta tolasining uzunligi, mayinligi va pishiqligi kabi sifat belgilariga alohida e‘tibor qaratilib kelingan. Ko‘plab tadqiqotlarda «Genetika, genomika va biotexnologiyaning zamonaviy muammolari» konferensiya materiallarida 154 ta paxta tolasining ushbu xususiyatlarning o‘zaro bir-biriga

bog‘liqligi, tola sifatining bir komponentining o‘zgarishi, tolaning boshqa sifat ko‘rsatkichiga ta’sir qilishi mumkinligi aniqlangan. Shu sababdan tola sifati yaxshilangan g‘o‘za navlarini ishlab chiqish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir.[2,3.]

Genomika va bioinformatika markazida markerlarga asoslangan seleksiya dasturi asosida tola sifati va sho‘rlanishga chidamli bo‘lgan bir nechta QTL lokuslarini genlarni piramidalash usuli bilan bir genotipga jamlangan BC₃F₄ [(F1Anboyovut-2 x L-141) x (F1Anboyovut-2 x S419) x (BC₁F₁Anboyovut-2 x Saenr-Pena) x Anboyovut-2] va BC₃F₄ [(F1Andijon-35 x L-141) x (F1Andijon-35 x Saenr-Pena) x Andijon-35] avlod durgaylarini tadqiqot namunalarini laboratoriya sharoitida paxta tolasining shtapel uzunligi hamda “USTER HVI 1000” tolni tasniflash va tahlil qilish uskunasi tola sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Genlarni piramidalash texnologiyasi asosida olingan BC₃F₄ [(F1Andijon-35 x L-141) x (F1Andijon-35 x Saenr-Pena) x Andijon-35] duragay kombinatsiyalarining 35 ta oilasiga tegishli bo‘lgan 257 ta yakka tanlov namunalarining tola sifat belgilari statistik tahlil qilinganda, tola shtapel uzunligi bo‘yicha eng past qiymati 35 mm. ni, yuqori qiymati 42 mm.ni va o‘rtachasi 38 mm. ni, retsipient Andijon-35 g‘o‘za navida past qiymati 30 mm. ni, yuqori qiymati 34 mm. ni, o‘rtacha qiymati esa 31,8 mm. ni hamda donor L-141 tizmasida o‘rtacha 38 mm. ni tashkil etganligi aniqlandi. BC₃F₄ duragay tizmalarida bo‘yicha donor T-141 tizmasiga tenglashgan va nazorat An-Boyovut-2, Namangan-77 g‘o‘za navlariga nisbatan mazkur belgi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichga ega ekanligi tashkil etdi. 1000 dona chigit vazni ham BC₃F₄ duragay tizmalarida retsipient Andijon-35, andoza sifatida olingan An-Boyovut-2 va Namangan-77 g‘o‘za navlariga nisbatan 15-20 % ga oshganligi aniqlandi. Tadqiqotda T-141 tizmasida tola shtapel uzunligi, Andijon-35 navida 1000 dona chigit vazni, Seaner Pena-85 tizmasi va Andijon-35 navi tola chiqimi, T-141 tizmasida eng uzun tola va tola solishtirma uzilish kuchi ko‘rsatkichlari boshqa nav va tizmalarga nisbatan yuqori bo‘lgan bo‘lsa, tolaning mikroneyri belgisi bo‘yicha esa T-141 tizmasida past ko‘rsatkichlarda ekanligi aniqlandi. Tajribada BC₃F₄ duragay tizmalari orasida tolasining sifat ko‘rsatkichlari eng yaxshilangan genotiplar ajratib olindi.

G‘o‘za o‘simligida qimmatli xo‘jalik belgilarini boshqaruvchi QTL lokuslarini genlarni piramidalash usuli yordamida DNK markerlar texnologiyasini qo‘llanishi natijasida yuzlab DNK markerlari aniqlangan. Bugungi kunda bunday markerlarni markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) usulida yangi g‘o‘za nav va liniyalarini yaratishda foydalanishi natijasida xozzirda bir nechta navlar yaratilgan.[5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.S.Z., J. (2021). The Importance Of Developing Competence In Understanding And Interpreting Processes In Biological Objects Through Problem-Solving And

- Exercise. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 503–507.
2. Ergashevich, R. U. (2019). Cognitive tasks in educational-upbringing process on biology. *International scientific review*, (LVII), 60-61.
 3. Shaxmurova, G. A., Azimov, I. T., & Raxmatov, U. E. (2016). Biologiyadan masala va mashqlar yechish. *Elektron darslik. Toshkent-2017 y. Internet saytlari*, 15.
 4. Kholmurodova, O. S., & Rakhmatov, U. E. (2022). Problems of improving teaching in the process of biological education. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(02), 62-67.
 5. S. Jumayev. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND CREATIVE ACTIVITIES IN THE TEACHING OF MOLECULAR BIOLOGY IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7309412>
 6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
 7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
 8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
 9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
 10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
 11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
 12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
 13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
 14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
 15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.